

SANOAT KORXONALARIDA QO‘LLANILADIGAN SUVNI TEMIRDAN TOZALASH USULINI TEXNOLOGIK BAHOLASH

*Xudoyberdiyeva Odina Zafar qizi, magistrant, Mirzaev Abdualim, dotsent, t.f.n.
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti*

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada sanoat korxonalarida ishlatiladigan tabiiy suvlarni temirdan tozalash usullari va ularni tanlash, suvni sifat ko‘rsatkichiga temirni miqdori bo‘yicha talablar to‘g‘risida ilmiy ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Temirsizlantirish, usul, temir, ulushi, tabiiy suv, aeratsiya, oksidlanish, qoldiq, filtrlash, kimyoviy reaksiya, gidrookis, ikkivalentli, reagent.

Аннотация: В данной научной статье представлены научные сведения о методах очистки природных вод от железа, применяемых на промышленных предприятиях, и их выборе, а также требования к показателю качества воды по количеству железа.

Ключевые слова: Восстановление железа, метод, железо, фракция, природная вода, аэрация, окисление, осадок, фильтрация, химическая реакция, оксид водорода, двухвалентный, реагент.

Kirish

Tabiiy suvlarni iste‘molchilarini ya‘ni sanoat korxonalaridagi sovutiladigan, texnologik yumushlar uchun va qazilma boyliklarni qazib olish va qazilma boyliklarni qazib olish uchun ishlatiladigan texnik suvlar har xil toifali suv iste‘molchilarini ishlatiladigan texnik suvlarni sifat ko‘rsatkichlariga talablar turlicha, asosan bu suvlarni tarkibida temirni miqdori me‘yoridan ko‘p bo‘lsa, ularni tozalamasdan ishlatish maqsadga muvofiq emas. Tarkibida temir moddasi bo‘lgan texnik suvlarni saqlash, organoleptic xususiyatlari, istemolchilarga etkazib berish, kommunikatsiyalarni zanglashi, o‘simtalar hosil bo‘lishi hamda odamlarning hayotiy faoliyatiga ta‘sirlari salbiydir. Yuqoridagilarni hisobga olsak sanoat korxonalarida qo‘llaniladigan texnik suvlarni temirdan tozalash bizning respublikamizning sanoatini rivojlantirishda o‘ta dolzarb, o‘z echimini topish kerak bo‘lgan hamda ilmiy tadqiqotlar o‘tkazib ijobiy javob oladigan muammodir [1].

Adabiyotlar tahlili. Tabiiy texnik suvlarni temirdan tozalash birinchi marta 1868 yili Germaniyani “Galle” shahrida amalga oshirgan, keyinroq Polsha, Belgiya, Hiderlandiya, AQSH, Konada, Skandinaviya va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan.

Texnik suvlarni temirdan tozalash jarayonini usullarini yaratishda asosan qo‘yidagi olimlarning olib brogan ilmiy tadqiqot ishlari maqtovgga sazavordir, ya‘ni I.E. Apel’sen, V.A.Klyachko, L.A.Kuls’kiy, G.I.Nikoladze, T.Abdullayev va boshqalar[2].

Ilmiy tadqiqotni metodologiyasi va natijalarni tahlili.

Temirni texnik suvlarni tarkibida quyidagi kimyoviy reaksiya ro‘y beradi, ya‘ni temir bakteriyalari ikki valentli temir oksidlab uch valentliga aylantiradi, temirning gidrat oksidi hosil bo‘lib quvurlarda hovuzlarda, inshootlarda qattiq temir o‘simtalarini hosil qiladi (galvanik mikroelementlarni ko‘paytirib korroziyaga uchratadi). Masalan: issiqxonalarda $3 \cdot 10^5$ kkal (m^2 soat) bo‘lgandi texnik suvda temirning ulushi 0.5 mg/l bo‘lsa qurumlarni va $[FeO_4]$ miqdori oyiga 2.56 mg/cm² ni tashkil etadi. Shuning uchun 1-jadvalda ishlab chiqarishda ruxsat etilgan temirni ulushini konsentrasiyasini keltiramiz (RBTK).

t.r	Ishlab chiqarish korxonalarini va sohalarni nomi	RBTK mg/l
1	Kommunal xo‘jaligi	0.3
2	Neft qozib oladigan sanoat korxonalarini	0.2
3	Kimyoviy tola ishlab chiqarish korxonalarini	0.5-0.3
4	Oziq ovqat ishlab chiqarish korxonalarini	0.1-0.3
5	Piva ishlab chiqarish korxonalarini	0.1

6	To'qimachilik fabrikalari	0.1-0.2
7	Qog'oz ishlab chiqarish korxonalarini	0.3
8	Vino ishlab chiqarish zavodlari	0.03
9	Teriga ishlab berish korxonalarini	0.2
10	Havo to'plagichlarni sovutish tizimlari	0.2
11	Ichki yonish dvigatellarini sovutish moslanalari	0.2
12	20 atm bosimi issiqxonalariga	0.1
13	Baland bosimli issiqxonalar	0.005-0.03
14	Kinoplenkalar tayyorlash korxonalarini	0.05
15	Plastmassa tayyorlash korxonalarini.	0.03

Uglerod kislotasini konsentrasiyasini kamayishini, ya'ni [pH]ni oshishi natijasida qo'llaniladigan texnik suvda kislorodni erishi hamda gidroliz jarayoni ro'y beradi va temir ioni kam eriydigan temir gidratiga o'tadi. (1-ifoda) va (2-ifoda).

Demak hosil bo'lgan temir gidrooksidlari suvda kam eriydi. [pH]=4 bo'lganda suvda $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ni miqdori 0.03 mg/l gacha bo'ladi.

pH miqdori katta bo'lganda temir gidrooksidini miqdori judayam kamayib ketadi, ya'ni 0.001 mg/l gacha, demak temir gidroksidi texnik suvni tarkibida kolloid ko'rinishida bo'ladi[3].

Texnik suvlarni temirdan tozalashni sanoat korxonalarida ikki xil usuli qo'llaniladi ya'ni reagentli va reagentsiz. Reagentsiz tozalash usullari ko'proq qo'llanilib, ular quyidagilardan iborat: aerasiya va filtirlash; chuqur aerasiya; qo'riq filtrlash; karkasli filtrlarda cizdirish; elektrookulyasiya; ikkilamchi aerasiya; "viredoks" usuli; ikki bosqichli filtrlarda aerosiyalash.

Reagentli temirdan tozalash usullariga quyidagilar kiradi: aerasiya, oksidlash va filtrlash; ohak ishlatib bosimli flotasiya va keyin filtrlash; ohaklab, tinitish yupqa qatlamli tinitgichlarda va keyin filtrlash; aerasiya, oksidlash, koagulyasiyalash, flokulyasiyalash kiyinchalik tinitish va filtrlash bilan; modifisirlashgan qumli yuklama orqali filtrlash; kationlash[4,5].

Laboratoriyamizda olib borilgan ya'ni sanoat korxonalarida qo'llaniladigan tabiiy texnik suvlarni temirsizlantirish bo'yicha tadqiqotlarni natijasida quyidagilarni aniqladik: suvni sifati yaxshilanishi jarayonida quruq qoldiq 400-650 mg/l, temirni miqdori 0.5 mg/l, ishqoriylik 5.5-6.5 mg/l, oksidlanishi 0.8-6 mg/l O_2 , pH=6.8-7.3, qattqlik 6.32-10.5 mg-ekv/litrni tashkil etadi. Demak temirsizlantirish samarasi (tabiiy texnik suvni) quyidagi ko'rsatkichlarga bog'liq ya'ni havoni suv bilan aralashish darajasiga, fitrlashni tezligiga, fitrni yuklamasini parametrlariga, suvni dispergirlanish darajasiga aerosiyalangan suvni (kislorod qo'shilgan suvni) pH (aktivlashgan reaksiya)siga. Filtrlanish tezligi oshirilganda, temirni miqdori filtratda oshib boradi ya'ni

Temirni miqdori, mg/l – 2.5 gacha, 5 gacha, 7 gacha

Fitrlashni tezligi (v) m/soat - <20, <15, <12.

Optimal tezlik (Vopt), m/soat 12-15, 7-8, 6-7.

Bu malumotlar fitrni yuklanmasi qum va keramzitni o'lchami 0,4-2mm bo'lganda olingan

Xulosa: qilib shuni aytishi mumkinki sa'noat korxonalarida qo'llaniladigan tabiiy suvlarni tozalashga suvga kislorod qo'shib tozalash "airatsia" reagentsiz usul, o'ta talab samarali ekanligi laboratoriyaga olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida o'z tasdiqini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmatov A.R., Sobirov B.M. Metallurgiya asoslari, Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018. Po'lat ishlab chiqarish, eritish va qayta ishlash texnologiyalari haqida asosiy ma'lumotlar.